

TARBIYA TURLARI

Karimova Sevara

GulDU tayanch doktoranti

Ashurova Muxlisa

GulDPI I- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8247476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsni axloqiy jihatdan shakllantirishda tarbiya jarayoni hamda turlaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: Tarbiya, axloq, tushuncha, gʻoya, ijtimoiy, madaniy.

TYPES OF EDUCATION

Abstract. This article describes the theoretical and practical aspects of the use of educational process and types in moral formation of a person.

Key words: Education, morality, concept, idea, social, cultural.

ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты использования образовательного процесса и видов в нравственном становлении личности.

Ключевые слова: Воспитание, нравственность, понятие, идея, социальное, культурное.

Tarbiya jarayonining jamiat taraqqiyotidagi roʻli nihoyatda beqiyosdir. Insonni tarbiyalash uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va bu xatti-harakatini sekin asta koʻnikmaga aylantirib borish lozim. Mushohada qilish qobiliyatni tarbiyalaydi va mushohada qilish aqlni peshlaydi. Aql ongni saqlaydi. Ong esa moddiy va maʼnaviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson asta sekinlik bilan takomillashib komillikka erishib boradi. Ammo buning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchidan uzoq davom etadiga masuliyat, sharafli mehnat va qunt irodani talab qiladi. Buning uchun bolalarning yosh hususiyatlarini inobatga olish zarur. Manaviy insoniy sifatlarning shakllanishida oiladagi, atrofdagi, jamiatdagi muhit va bolalarga boʻlgan munosabat muxim roʻl oʻynaydi. Ota-onalarimiz va atrofdagilarning bir-birlariga boʻlgan munosabatlarini koʻrgan bola shunga qarab shakllanib boradi. Soʻng sekin asta qilayotgan ishining mohiyatini anglaydi. Bolalarni toʻgʻri tarbiyalashda ota-onalarning ongi, manaviyati, bilimi, tarbiyalanganligi muhim ahamiyatga ega.

Aniq bir maqsadga qaratilgan tarbiyaning samaradorligi tarbiyachining qanday metoddan foydalanishiga bogʻliq.

Tarbiya-shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirish jarayonidir.

Tarbiya-maʼnaviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlarnini nazarda tutgan holda oʻqituvchining oʻquvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan oʻzaro amaliy va nazariy muloqotidir.

Biror bir maqsadga qaratilgan tarbiya jarayonining mohiyati va vazifalari tarbiyachi tomonidan rejalashtiriladi.

A) Talabaning qaysi hislatini shakllantirish yoki yoʻqotish maqsadida rejalashtiriladi.

B) Shu hislatlarni tarbiyalash yoki yoʻqotish uchun xizmat qiladigan manbalar izlab topish.

C) Belgilangan maqsad uchun xizmat qiladigan nazariy va amaliy manbalarni qaysisini va qayerda ishlatishni rejalashtiradi.

Bunday rejaga solib olib borilgan tarbiya mohiyatini talim-tarbiya tizimi, jamiat va insonlarning intellektual va jismoniy faoliyat tashkil qiladi.

TARBIYA TURLARI QUYIDAGILARDAN IBORAT:

1) Axloq- odob tarbiyasi. Axloq tarbiyasi insonlarga eng muhim, ziyoda-sharif, balnd daraja beruvchi tarbiyadir axloq tarbiyasining maqsadi insonni axloqiy shakillantirishdir. Shaxsning muhim manaviy sifatlaridan bo'lgan axloqiy ong, xissiyot va xulqni shakillantirishdir. Sharq allomalari Axloqiy-tarbiyaviy asarlarining asosini "Quroni karim" suralari, Muhammad payg'ambar faoliyati va ko'rsatmalarini ifodalo'vchi hadislar hikmatli rivoyatlar tashkil qiladi.

2) Mehnat tarbiyasi. Mehnat insonni uch balodan: yurak siqilishi, axloqiy buzulish, muxtojlikdan saqlaydi. Mehnat qilmaganlarga mehnatni sevmaganlarga salbiy munosabatlarni "Bekorchidan xudo bezor" kabi hikmatlarni misol qilib keltirishimiz mumkun. Yalqo'v, ish yoqmaslar ikki farzand yetishtiradilar bular zorlik, badbaxtlik. Mehnatni sevgan har kishi har turli noqobil ishlardan tortinadi. O'quvchilarga kasb tanlash uchun alohida ahborotlar ham berib borilishi lozim. Kasbga oid axborot berganda mashxur shaxslar bilan uchrashuvlar, ishlab chiqarishga ekskursiyalar tashkil qilish, maktablarda kasb tanlash kabinetini tashkil etish, shu kasbni egallash uchun lozim bo'lgan hislatlar bor yoki yo'qligini aniqlashga ko'maklashish lozim.

3) Nafosat tarbiyasi. Tarbiya turlarining boshqa shakillari kabi estetik tarbiya ham o'z diqqat e'tiborini yakka odamga va ijtimoiy guruhga qaratadi. Estetik tarbiya ham umuminsoniy va milliy qadryatlarni qaror topishiga xizmat qiladi.

4) Ekologik tarbiya.

Ekologik tarbiya berishga tayyorlashning mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1 Atrof-muhit va uning shaxs m'anaviy dunyosiga tasiri.

2 Tabiat va uning ahamiyatini aniqlash.

3 Tabiatga muhabbatni rivojlantirishda maktab va oilaning hamkorligi.

4 Tabiatni muhofaza qilishda ota-onaning namunali o'rni.

5 Tabiatga ongli munosabatda bo'lish

6 Yoshlarni ekologik tarbiyalshda milliy anana va udumlarni qayta tiklash.

5) Iqtisodiy tarbiya.

Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarga tejamkorlik, tashabbuskorlik, iqtisodiy hisob kitob va ayni shu kabilar haqida fikrlay olishni kamol toptirishdan iboratdir. Iqtisodiy tarbiya mazmuni haqida sharq muttafakiri Abu Nasr Farobiy insonga yashash uchun juda ko'p narsalar zarurligini va bularni vujudga keltirish yo'lida boshqa shaxslarga murojat etish zarurligini e'tirof qiladi.

6) Iymon etiqod tarbiyasi.

Iymon, ishonch, e'tiqod shuningdek iymonlik va iymonsizlik inson ma'naviy axloqiy sifatlarining ifodasi bo'lib, uning ijtimoiy insoniy va biologik hayvoniy mohiyatlarini belgilab beruvchi mezondir. Iymonli odam insofli, yuksak manaviyat sohibi bo'ilib, iymonsiz odam uning aksidir, yani xudbin munofiq bo'lib, o'z nafsining qulidir.

Har qanday jarayon muayyon natijaga erishishga qaratilgan qonuniy va izchil harakatlar majmuasidan iborat bo'ladi. Tarbiya jarayoni natijasi har tomonlama va uyg'un kamol topgan yangi mustaqil O'zbekiston ravnaqini taminlaydigan komil insonni shakillantirishdan iborat. Hulosa qilib aytganda, tarbiya jarayoni mohiyati muayyon voqea rivojlanishining asosiy belgilari va tendensiyalarini belgilo'vchi chuqur aloqalarni, ichki munosabatlarini aks ettiradi va bu inson kamoli uchun eng muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
2. Mamatova K. THE POTENTIAL OF THE LEADER IN MANAGING THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – C. 180-183.
3. Mamatova K. M. Creative Techniques, Methods and Trends in English Language Teaching //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 2.
4. MAMATOVA K. CREATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/3] ISSN 2181-7324.
5. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
6. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
7. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
8. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
9. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
10. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.
11. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.